

O'QUV-MASHG'ULOT GURUHIDAGI GANDBOLCHILARNI TEXNIK
TAYYORLASH ASPEKTLARI

B.N.Xayitov

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti mustaqil izlanuvchisi
Chirchiq shahri, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14945926>

Dolzarbligi. So'nggi yillarda gandbol sport turida sezilarli o'zgarishlarni boshdan kechirdi, nisbatan sekin o'yindan himoyadan hujumga tez o'tishlar va qarama-qarshi jamoalar o'yinchilari o'rtasidagi ko'p sonli jismoniy to'qnashuvlar bilan ancha ajoyib va dinamik sport turiga aylandi. Ushbu jarayonga gandbol qoidalarining sezilarli darajada o'zgarishi katta hissa qo'shdi, bu esa o'yinchilarning maydondagi yuqori harakatchanligi va o'yinning o'ziga xos keskinligini hisobga olgan holda zamonaviy gandbolchilarning texnik-taktik va jismoniy tayyorgarligiga qo'yiladigan talablarning sezilarli darajada oshishiga olib keldi.

B.A.Azimkulov va X.M.Habibjonovalarning ilmiy ishlarida, gandbol mashg'ulot va musobaqa yuklamalarining katta hajmi va intensivligi bilan ajralib turadi. Matchning 60 daqiqasi davomida o'yinchilar ko'plab qisqa muddatli, ketma-ket harakat turlarini bajaradilar, bularga quyidagilar kiradi: yurish, yugurish, sprinter yugurish, yo'nalishni o'zgartirish bilan oldinga - orqaga - yon tomonlarga harakatlar, shuningdek, raqiblar bilan blok qo'yish, ushlar va turtish shaklida jismoniy sifatlarni rivojlantirish bilan ifodalanadi [5; 41-b].

Tadqiqotning maqsadi. O'quv-mashg'ulot guruhidagi gandbolchilarni texnik tayyorlash aspektlari takomillashtirish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi. Zamonaviy gandbolda qo'llaniladigan an'anaviy tizim doirasida jismoniy tayyorgarlik bo'yicha mashg'ulotlarni rejalashtirishda turli pozitsiyadagi o'yinchilarning jismoniy holatiga qo'yiladigan talablardagi aniqlangan farqlarni hisobga olishni tavsiya qiladilar. Shu bilan birga, alohida o'yinchilarning individual jismoniy qobiliyatlarini optimal rivojlantirishni ta'minlash uchun turli o'yin pozitsiyalari uchun ishlab chiqilgan maxsus jismoniy mashqlarni joriy etish zarur. Bunday individuallashtirilgan mashg'ulotlar hujum va himoyadagi o'yinchilarning o'ziga xos ehtiyojlarini qondiradigan mashqlarning alohida turlariga bo'linishi mumkin.

xotiraning asosiy fiziologik mexanizmi shartli refleks bo'lib, shartsiz asosida shakllanadi. O'rganish va yodlash bir-biri bilan va ular shakllanadigan hissiy fon bilan chambarchas bog'liq. Nerv jarayonlarining kuchi, muvozanati va harakatchanligiga, miyaning korteks va subkortikal

shakllanishlari o'rtasidagi o'zaro ta'sirga, signalizatsiya tizimlari o'rtasidagi munosabatlarga qarab, asabiy faoliyatning to'rt turi ajratiladi:

1. Kuchli, muvozanatli, optimal darajada qo'zg'aluvchan, tez tip. Bu sezilarli kuchning shartli reflekslarining tez shakllanishi va nozik farqlarni rivojlantirish qobiliyati bilan tavsiflanadi. Shartsiz refleks faoliyati funktsional jihatdan kuchli korteks tomonidan tartibga solinadi. Bu turdagi bolalar yaxshi rivojlangan nutq va boy so'z boyligiga ega.

2. Kuchli, muvozanatli, sekin tur. Bunday turdagi bolalarda submaksimal ish intensivligini (150-160 zarba/min) xarakterlovchi pastki impuls chegarasida shartli refleks aloqalari sekinroq shakllanadi, so'nib ketgan reflekslar ham sekinroq tiklanadi. Shartsiz reflekslar va his-tuyg'ular ustidan kortikal nazorat ifodalanadi. Bolalar nutqni tezda o'rganadilar, lekin u biroz sekin. Ular murakkab vazifalarni bajarishda faol va qat'iyatli.

3. Kuchli, muvozanatsiz, juda qo'zg'aluvchan, cheklanmagan tip. Bu inhibitsion jarayonining etishmovchiligi, kuchli ifodalangan subkortikal faollik bilan tavsiflanadi, har doim korteks tomonidan nazorat qilinmaydi. Bunday bolalarda shartli reflekslar tezda yo'qoladi va natijada farqlash beqaror bo'ladi. Ushbu turdagi bolalar yuqori hissiy qo'zg'aluvchanlik, fe'l-atvor va ta'sirchanlik bilan ajralib turadi. Bunday turdagi bolalarda nutq tez, vaqti-vaqti bilan baqirish bilan.

4. Qo'zg'aluvchanligi pasaygan zaif tip. Shartli reflekslar sekin shakllanadi, beqaror, nutq ko'pincha sekin. Tormozlash oson turi. Ichki inhibitsionning zaifligi va tashqi ta'sirga kuchli sezuvchanligi bilan tavsiflanadi. Shuning uchun bunday bolalar yangi ta'lim sharoitlariga ko'nikishlari qiyin, kuchli va uzoq davom etadigan rag'batlantirishga toqat qilmaydilar va tez charchashadi.

O'yinchilarning maydonda bajaradigan texnik harakatlari kompyuter algoritmidagi qanday rasmiylashtirilganligini ko'rib chiqdik. Ularning to'liq ro'yxati 1.2-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Gandbolchilarni texnik-taktik tayyorlash uslubiyati

Texnik-taktik ta'sir	Umumjamoa holati
Xujumchilarning texnik-taktik harakatlari	
To'pni uzatish	Tez yorib o'tish va pozitsion hujum
Darvozaga to'pni otish	Tez yorib o'tish va pozitsion hujum
yutish	Tez yorib o'tish va pozitsion hujum

hujumchining o'z zonasi tomon harakati	Pozitsiya
Ximoyadagi texnik-taktik harakatlar	
Xujumchiga harakat	Pozitsiya
himoyachining o'z zonasi tomon harakati	Tez yorib o'tish = N
“Two Zaja” joyiga harakat	Tez yorib o'tish < N
“Two Zaja” nuqtaning proyeksiyasidagi harakat	Tez yorib o'tish < N

Shartli belgilar va qisqartmalar: TY - tez yorib o'tish Poz. -pozitsion hujum; N - Himoyachilar soni hujumchilar soniga teng; $Z > (<) N$ - Himoyachilar soni hujumchilar sonidan ko'p (kam).

O'yinchining piyoda yurish xatti-harakatlarining umumiy algoritmi keltirilgan. Ushbu algoritm uchta qism blokdan iborat bo'lib, ularning har biri alohida algoritm hisoblanadi. Biz tomonimizdan yaratilgan model algoritmda ishtirok etuvchi elementlar tarkibi va ularning soniga qarab har qanday murakkablik darajasidagi va turli xil yuklamasiga ega bo'lgan algoritmlarni yaratish imkonini beradi. Algoritmning yuqori qismi (2-rasm) hujumchining o'yin algoritmi hisoblanadi. O'rta qismi - algoritm modifikatsiyasi tezkor yorib o'tishda himoyachi o'yinlari, quyi qismi zonaviy himoyada himoyachi o'yini algoritmi hisoblanadi.

Xulosa. Murakkab algoritm misoli gandbol o'yin jarayonining turli bosqichlarida o'yinchining xatti-harakatlari algoritmlarining o'zaro muvofiqligini yaxshi tasvirlaydi. Algoritmlar jamoa tomonidan oldindan o'rganiladigan barcha kombinatsiyalarni tasvirlashning mukammal usulidir. Amalda, algoritm o'yinchilarning har qanday individual, guruhli va jamoaviy taktik harakatlarini tavsiflangan. Guruhli taktik harakatlar o'yinchilarning har xil individual taktik harakatlarining kombinatsiyasi sifatida amalga oshirildi. O'z navbatida, o'yinchilarning jamoaviy o'yin taktikasi o'zaro ta'sirlari guruhli taktik harakatlar kombinatsiyasi sifatida taqdim etildi. Shunday qilib, strukturaviy dasturlash prinsipi algoritmlar kombinatsiyasidan turli xil kombinatsiyalarni amalga oshirish mumkinligi aniqlandi.

REFERENCES

1. Гусев Ю.А., Методика формирования координационных способностей у юных гандболистов на основе моделирования условий соревновательной деятельности: автореф. дис....канд. пед. наук. - Волгоград, 2003. -159 с.
2. Дорохов С.И. Подготовка гандболистов на основе имитационного моделирования игровой деятельности. автореф. дисс....докт.пед.наук. - Санкт-Петербург, 2004. – 51 с.
3. Игнатъев. А.А. Педагогические аспекты профилактики травматизма гандболисток на этапах спортивного совершенствования: автореф....дис. канд. пед. наук: М.: 2004. – 23 с.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH